

1º Edição / Vol. 01 – Publicação em 07 de Setembro de 2024

TERAPIAS COM CÉLULAS-TRONCO PARA A REGENERAÇÃO DO NERVO ÓPTICO EM PACIENTES COM NEUROPATIA ÓPTICA

Luiz Henrique Cunha dos Santos
Marcela de Godoy Carvalho Duque
Erica Araújo Gomes
Maria Eduarda da Costa Brito
Hialle Ferreira de Freitas Henrique
Isabela Bonfim Bezerra
Adriana Parente Vianna Simões Ferreira
Lívia Paula Vasconcelos e Silva
Ronaldo Melo de Lima Boaventura Guimarães Cursino
Ana Beatriz Gomes Sales Cruz Olegário
Elisabeth Uchoa de Melo
Camila Catarina Braz de Albuquerque Pontes Lopes
Mariana Cavalcanti Pirajá Viana Ferreira
João Victor Santos Silva
Vasques Vinícius de França Landim Parente
Daniele Araújo Anselmo
Filipe Alves da Costa

RESUMO: Introdução: A neuropatia óptica, uma condição frequentemente associada à perda visual irreversível, representa um desafio significativo devido à limitada capacidade de regeneração do nervo óptico. Terapias emergentes, como o uso de células-tronco, têm demonstrado potencial promissor na regeneração de tecidos neurais danificados, incluindo o nervo óptico. **Objetivos:** Este estudo visa avaliar a eficácia das terapias com células-tronco na regeneração do nervo óptico em pacientes com neuropatia óptica, identificando os avanços, as limitações e as implicações clínicas dessa abordagem terapêutica. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa com base em 20 artigos científicos selecionados de um total de 60 encontrados. A seleção foi baseada na relevância para o tema e na qualidade metodológica dos estudos, incluindo ensaios clínicos e revisões sistemáticas. **Resultados e Discussões:** As terapias com células-tronco mesenquimais (CTMs) demonstram potencial para promover a

regeneração axonal e a sobrevivência das células ganglionares da retina. Estudos indicam que a administração de CTMs pode reduzir a inflamação, melhorar a neuroproteção e promover a regeneração dos axônios do nervo óptico. No entanto, existem desafios relacionados à viabilidade a longo prazo, diferenciação celular e integração funcional das células transplantadas. A combinação de terapias celulares com outras intervenções, como fatores neurotróficos, pode ampliar os benefícios. **Conclusão:** Apesar dos avanços significativos, o uso de terapias com células-tronco para a regeneração do nervo óptico ainda enfrenta limitações importantes. A necessidade de mais estudos clínicos de longo prazo é evidente para otimizar protocolos terapêuticos e ampliar a eficácia das intervenções em pacientes com neuropatia óptica.

Palavras-chave: Terapias com células-tronco; Regeneração do nervo óptico; Neuropatia óptica; Células-tronco mesenquimais.

Área Temática: Temas Livres em Medicina

E-mail do autor principal: curriculosmedi@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A neuropatia óptica, uma das principais causas de perda visual irreversível em todo o mundo, representa um desafio significativo para a oftalmologia moderna. Essa condição, que pode ser causada por diversos fatores, como glaucoma, neuropatias hereditárias e lesões traumáticas, resulta na degeneração dos axônios do nervo óptico e, conseqüentemente, na perda de visão. Atualmente, não existem tratamentos amplamente eficazes capazes de regenerar o nervo óptico danificado, o que impulsiona a busca por abordagens terapêuticas inovadoras.

Nos últimos anos, as terapias com células-tronco emergiram como uma alternativa promissora para a regeneração de tecidos neuronais, incluindo o nervo óptico. As células-tronco mesenquimais (CTMs), em particular, têm recebido atenção crescente devido à sua capacidade de se diferenciar em diversos tipos celulares e liberar fatores neuroprotetores. Além disso, estudos sugerem que as CTMs podem promover a sobrevivência de células ganglionares da retina e facilitar a regeneração axonal.

Esta revisão tem como objetivo explorar as mais recentes evidências científicas sobre o uso de terapias com células-tronco para a regeneração do nervo óptico em pacientes com neuropatia óptica, discutindo os avanços alcançados, as limitações observadas e as perspectivas futuras para essa abordagem terapêutica. Ao revisar a literatura existente, espera-se contribuir para uma melhor compreensão do potencial clínico dessas terapias e identificar áreas prioritárias para o desenvolvimento de novas estratégias de tratamento.

2. METODOLOGIA

Este estudo visa realizar uma revisão narrativa para avaliar as terapias com células tronco para a regeneração do nervo óptico em pacientes com neuropatia óptica. A análise abrangerá estudos clínicos recentes, buscando sintetizar as evidências disponíveis sobre o tema. Serão incluídos estudos que envolvam pacientes com neuropatia óptica, de ambos os sexos e qualquer faixa etária. Serão considerados estudos clínicos randomizados, ensaios clínicos controlados, estudos de coorte e estudos transversais. Os artigos devem estar disponíveis em inglês ou português e abordar diretamente o tratamento com células tronco para a regeneração do nervo óptico. Será considerado o período de publicação de 2010 até a presente data para garantir a inclusão dos estudos mais recentes.

Serão excluídos estudos que não se relacionem diretamente com o tema específico, bem como aqueles que não atenderem aos critérios de qualidade estabelecidos, como estudos com amostras pequenas, falta de grupo controle ou metodologia inadequada. A busca bibliográfica será realizada no PubMed utilizando o seguinte termo de busca: ("Stem cell therapy AND optic nerve regeneration"). Os filtros aplicados incluirão ensaios clínicos, meta-análises, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. Os resultados serão avaliados para garantir a inclusão dos estudos relevantes de acordo com os critérios estabelecidos.

Assim, a seleção dos estudos foi realizada. A partir dos termos de busca e filtros incluídos, foram encontrados 32 artigos, que passaram por uma triagem inicial: Todos os artigos identificados durante a busca bibliográfica foram avaliados com base nos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos a partir da leitura dos títulos e resumos dos artigos. Dos 32 artigos, após a leitura do título e resumos, 20 foram incluídos no estudo, relevantes com base na triagem inicial, sendo selecionados para uma revisão mais detalhada. Os artigos que não atenderam aos critérios de inclusão ou que não estavam diretamente relacionados ao tema foram excluídos. Dessa forma, os estudos incluídos passaram por um processo de avaliação da qualidade e síntese dos resultados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O uso de terapias com células-tronco para a regeneração do nervo óptico em pacientes com neuropatia óptica tem avançado significativamente, apresentando desafios e promessas para o tratamento dessa condição debilitante. A seguir, discutimos os principais achados e as implicações para a prática clínica, com foco nos diferentes tipos de células-tronco, abordagens terapêuticas e suas limitações.

Eficácia das Terapias com Células-tronco

As terapias com células-tronco, especialmente com células-tronco mesenquimais (CTMs), têm demonstrado grande potencial na regeneração do nervo óptico. Estudos recentes, como os de Mesentier-Louro et al. (2014) e Borkowska-Kuczkowska et al. (2019), mostraram que as CTMs promovem a sobrevivência neuronal e a regeneração axonal após lesões no nervo

óptico. A distribuição dessas células no tecido lesado favorece a recuperação funcional, particularmente em casos de neuropatias ópticas progressivas.

No entanto, a eficácia dessas terapias varia dependendo da gravidade da neuropatia e do estágio em que o tratamento é iniciado. Segundo López Sánchez et al. (2016), a degeneração mitocondrial observada em neuropatias ópticas pode limitar a eficácia das terapias com células-tronco, o que sugere que intervenções combinadas com tratamentos que visem a preservação mitocondrial possam ser necessárias.

Abordagens de Neuroproteção e Neuro-regeneração

A combinação de terapias com células-tronco e abordagens de neuroproteção tem sido uma estratégia promissora para aumentar a taxa de regeneração axonal. Sharif (2018) e Gokoffski et al. (2020) ressaltam que a utilização de fatores neuroprotetores juntamente com o transplante de células-tronco pode reduzir o estresse oxidativo e proteger os axônios remanescentes. Essas abordagens são especialmente relevantes em neuropatias ópticas glaucomatosas, onde a perda progressiva de células ganglionares é uma preocupação central.

Além disso, Cislo-Pakuluk e Marycz (2017) destacam o papel das células progenitoras mesenquimais em aplicações tanto humanas quanto veterinárias, demonstrando que, embora os resultados sejam promissores, ainda existem limitações relacionadas à integração dessas células no tecido danificado e à manutenção de suas funções a longo prazo.

Desafios e Limitações das Terapias Celulares

Um dos principais desafios apontados por Stern et al. (2018) e Yuan et al. (2021) é a dificuldade de promover a integração adequada das células-tronco no tecido do nervo óptico sem que haja formação de tecido cicatricial ou rejeição imunológica. Embora as terapias com CTMs ofereçam uma abordagem não invasiva e com menos riscos de rejeição, sua eficácia pode ser prejudicada pela resposta inflamatória e pela falta de fatores neurotróficos suficientes.

Outro aspecto importante é a heterogeneidade das respostas terapêuticas. Nicoară et al. (2021) argumentam que as diferentes causas das neuropatias ópticas, como o glaucoma ou lesões traumáticas, podem influenciar significativamente a resposta ao tratamento com células-tronco. Em condições como a neuropatia óptica isquêmica, por exemplo, a viabilidade do tecido é gravemente afetada, o que reduz o potencial regenerativo.

Perspectivas Futuras e Abordagens Integradas

A integração de terapias celulares com outras abordagens terapêuticas, como o uso de fatores de crescimento ou intervenções farmacológicas, representa uma área de crescente interesse. Tan et al. (2022) e Lo et al. (2023) propõem que a combinação de células-tronco adultas com técnicas de exposição a fatores de crescimento pode amplificar os efeitos regenerativos, promovendo maior sobrevivência celular e melhor recuperação funcional em pacientes com neuropatia óptica.

Além disso, Hua et al. (2020) sugerem que a regeneração neuronal em doenças como o glaucoma pode ser otimizada através da engenharia genética das células-tronco, aumentando a expressão de genes relacionados à sobrevivência celular e regeneração axonal. Essa abordagem poderia superar as limitações atuais relacionadas à baixa taxa de regeneração axonal.

Considerações Finais

A análise dos dados mostra que as terapias com células-tronco, especialmente as baseadas em CTMs, apresentam resultados promissores para a regeneração do nervo óptico, particularmente em casos de neuropatias ópticas relacionadas ao glaucoma. No entanto, a integração dessas células no tecido neural, as respostas imunológicas adversas e a heterogeneidade dos pacientes continuam a ser desafios significativos. O desenvolvimento de estratégias combinadas, que envolvam neuroproteção, fatores de crescimento e intervenções genéticas, pode oferecer um caminho promissor para a otimização dessas terapias. Mais estudos clínicos e experimentais são necessários para validar a eficácia dessas abordagens e expandir seu uso em diferentes populações de pacientes com neuropatias ópticas.

4. CONCLUSÃO

Por fim, os artigos revisados sobre terapias com células-tronco para a regeneração do nervo óptico em pacientes com neuropatia óptica ressaltam o uso de células-tronco mesenquimais (CTMs) como uma das abordagens mais promissoras para promover a sobrevivência neuronal e a regeneração axonal. A combinação dessas terapias com estratégias de neuroproteção e o uso de fatores de crescimento mostra um grande potencial, especialmente em condições como o glaucoma e outras neuropatias ópticas degenerativas. No entanto, apesar dos avanços, a heterogeneidade das respostas terapêuticas, as limitações na integração das

células no tecido neural e as barreiras imunológicas ainda representam desafios significativos para a implementação clínica em larga escala.

Além disso, as limitações relacionadas ao tempo de resposta, a gravidade da doença e a necessidade de intervenções combinadas são fatores que precisam ser considerados no desenvolvimento de estratégias mais eficazes. Abordagens que integrem engenharia genética e fatores neurotróficos podem ampliar a capacidade regenerativa das células-tronco, aumentando as taxas de sucesso terapêutico em pacientes com neuropatias ópticas avançadas.

As pesquisas futuras devem focar na otimização das terapias celulares, aprimorando sua eficácia por meio da combinação com outros tratamentos e abordagens inovadoras. Explorar o impacto a longo prazo dessas terapias em diferentes tipos de neuropatia óptica, assim como em pacientes com comorbidades, será essencial para validar seu uso na prática clínica. Dessa forma, as terapias com células-tronco podem evoluir para oferecer soluções mais eficazes e acessíveis, promovendo a recuperação funcional e a qualidade de vida dos pacientes afetados.

REFERÊNCIAS

BARBER, A.; FARMER, K.; MARTIN, K. R.; SMITH, P. D. Retinal regeneration mechanisms linked to multiple cancer molecules: a therapeutic conundrum. *Progress in Retinal and Eye Research*, v. 56, p. 19-31, 2017. DOI: 10.1016/j.preteyeres.2016.08.003.

BORKOWSKA-KUCZKOWSKA, A.; SŁUGOCKA, D.; ŚWIĄTKOWSKA-FLIS, B.; BORUCZKOWSKI, D. The use of mesenchymal stem cells for the treatment of progressive retinal diseases: a review. *Regenerative Medicine*, v. 14, n. 4, p. 321-329, 2019. DOI: 10.2217/rme-2019-0022.

CEN, L. P.; PARK, K. K.; SO, K. F. Optic nerve diseases and regeneration: how far are we from the promised land? *Clinical & Experimental Ophthalmology*, v. 51, n. 6, p. 627-641, 2023. DOI: 10.1111/ceo.14259.

CISLO-PAKULUK, A.; MARYCZ, K. A promising tool in retina regeneration: current perspectives and challenges when using mesenchymal progenitor stem cells in veterinary and human ophthalmological applications. *Stem Cell Reviews and Reports*, v. 13, n. 5, p. 598-602, 2017. DOI: 10.1007/s12015-017-9750-4.

DAHLMANN-NOOR, A.; VIJAY, S.; LIMB, A.; KHAW, P. T. Current approaches and future prospects for stem cell rescue and regeneration of the retina and optic nerve. *Canadian Journal of Ophthalmology*, v. 45, n. 4, p. 333-341, 2010. DOI: 10.3129/i10-077.

GOKOFFSKI, K. K.; PENG, M.; ALAS, B.; LAM, P. Neuro-protection and neuro-regeneration of the optic nerve: recent advances and future directions. *Current Opinion in Neurology*, v. 33, n. 1, p. 93-105, 2020. DOI: 10.1097/WCO.0000000000000777.

HUA, Z. Q.; LIU, H.; WANG, N.; JIN, Z. B. Towards stem cell-based neuronal regeneration for glaucoma. *Progress in Brain Research*, v. 257, p. 99-118, 2020. DOI: 10.1016/bs.pbr.2020.05.026.

LIU, Y.; LEE, R. K. Neuro-rejuvenation for neuronal function. *Neural Regeneration Research*, v. 11, n. 10, p. 1560-1563, 2016. DOI: 10.4103/1673-5374.193226.

LO, J.; MEHTA, K.; DHILLON, A.; HUANG, Y. K.; LUO, Z.; NAM, M. H.; AL DIRI, I.; CHANG, K. C. Therapeutic strategies for glaucoma and optic neuropathies. *Molecular Aspects of Medicine*, v. 94, p. 101219, 2023. DOI: 10.1016/j.mam.2023.101219.

LÓPEZ SÁNCHEZ, M. I.; CROWSTON, J. G.; MACKEY, D. A.; TROUNCE, I. A. Emerging mitochondrial therapeutic targets in optic neuropathies. *Pharmacology & Therapeutics*, v. 165, p. 132-152, 2016. DOI: 10.1016/j.pharmthera.2016.06.004.

MESENTIER-LOURO, L. A. et al. Distribution of mesenchymal stem cells and effects on neuronal survival and axon regeneration after optic nerve crush and cell therapy. PLoS One, 2014. DOI: 10.1371/journal.pone.0102145.

NICOARĂ, S. D.; BRIE, I.; JURJ, A.; SORIȚĂU, O. The future of stem cells and their derivatives in the treatment of glaucoma. International Journal of Molecular Sciences, v. 22, n. 20, p. 11077, 2021. DOI: 10.3390/ijms222011077.

SHARIF, N. A. Glaucomatous optic neuropathy treatment options: the promise of novel therapeutics, techniques and tools to help preserve vision. Neural Regeneration Research, v. 13, n. 7, p. 1145-1150, 2018. DOI: 10.4103/1673-5374.233578.

SLUCH, V. M.; ZACK, D. J. Stem cells, retinal ganglion cells and glaucoma. Developments in Ophthalmology, v. 53, p. 111-121, 2014. DOI: 10.1159/000358409.

STERN, J. H. et al. Regenerating eye tissues to preserve and restore vision. Cell Stem Cell, v. 22, n. 6, p. 834-849, 2018. DOI: 10.1016/j.stem.2018.05.013.

TAN, S.; YAO, Y.; YANG, Q.; YUAN, X. L.; CEN, L. P.; NG, T. K. Diversified treatment options of adult stem cells for optic neuropathies. Cell Transplantation, v. 31, p. 9636897221123512, 2022. DOI: 10.1177/09636897221123512.

TOMCZAK, W.; WINKLER-LACH, W.; TOMCZYK-SOCHA, M.; MISIUK-HOJŁO, M. Advancements in ocular regenerative therapies. Biology, v. 12, n. 5, p. 737, 2023. DOI: 10.3390/biology12050737.

WAREHAM, L. K. et al. Solving neurodegeneration: common mechanisms and strategies for new treatments. *Molecular Neurodegeneration*, v. 17, n. 1, p. 23, 2022. DOI: 10.1186/s13024-022-00524-0.

WEGSCHEID, M. L.; ANASTASAKI, C.; GUTMANN, D. H. Human stem cell modeling in neurofibromatosis type 1 (NF1). *Experimental Neurology*, v. 299, p. 270-280, 2018. DOI: 10.1016/j.expneurol.2017.04.001.

YUAN, F.; WANG, M.; JIN, K.; XIANG, M. Advances in regeneration of retinal ganglion cells and optic nerves. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 22, n. 9, p. 4616, 2021. DOI: 10.3390/ijms22094616.